

XULQI OGISHGAN O‘SMIR QIZLARDA XIMOYA MEXANIZMLARINI
IJTIMOIYLASHUVIGA TA’SIRI

Parpiyeva Shahnoza

O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda xulqi og‘ishgan o‘smir qizlarda himoya mexanizmlarining ijtimoiylashuv jarayoniga ta’siri empirik tarzda o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: himoya mexanizmlari, xulqi og‘ishgan o‘smirlar, ijtimoiylashuv, psixologik himoya, proyeksiya, inkor, ratsionalizatsiya.

Аннотация: В данном исследовании эмпирически изучено влияние защитных механизмов на процесс социализации девочек-подростков с девиантным поведением.

Ключевые слова: защитные механизмы, девочки-подростки с девиантным поведением, социализация, психологическая защита, проекция, отрицание, рационализация.

Abstract: This study empirically investigated the impact of defense mechanisms on the socialization process in adolescent girls with deviant behavior.

Keywords: defense mechanisms, adolescent girls with deviant behavior, socialization, psychological defense, projection, denial, rationalization.

KIRISH

O‘smirlik davri inson hayotining eng murakkab, ziddiyatli va dinamik bosqichlaridan biridir. Bu davrda shaxsning o‘zini anglash, ijtimoiy rollarni egallash, mustaqil fikrlash va emotsional barqarorlik shakllanishi kuzatiladi. Psixologlar ta’kidlashicha, 15-16 yosh oralig‘ida o‘smirlar o‘z “Men” konsepsiyasini faol ravishda shakllantiradi va shu jarayonda ijtimoiy muhit, tengdoshlar, oilaviy tarbiya hamda o‘zini anglash darajasi muhim rol o‘ynaydi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va boshqa mamlakatlarda o‘smirlar o‘rtasida ijtimoiy-xulqiy muammolar ortib bormoqda. Respublika Ma’naviyat markazi 2024-yil hisobotiga ko‘ra, o‘smirlar o‘rtasida ijtimoiy deviant xatti-harakatlar (maktabdan qochish, tajovuzkorlik, yolg‘on gapirish, onlayn zo‘ravonlik va boshqalar) holatlari 17 foizga oshgan. Ushbu holatlar, asosan, psixologik himoya mexanizmlarining nomuvofiq ishlashi bilan bog‘liq deb qaraladi.

Psixoanalitik yondashuvda himoya mexanizmlari shaxsning ichki ziddiyatlaridan himoya qiluvchi, ruhiy muvozanatni saqlashga xizmat qiluvchi psixologik jarayonlar sifatida qaraladi. Ammo ushbu mexanizmlar haddan tashqari faollashganda yoki noto‘g‘ri yo‘nalishda namoyon bo‘lganda, ular moslashuvni emas, balki aksincha, shaxsning ijtimoiy muhitga integratsiyasini qiyinlashtiradi. Ayniqsa, inkor, proyeksiya va ratsionalizatsiya mexanizmlarining kuchayishi o‘smirlarning mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmasligi, o‘z xatti-harakatini oqlash, atrofdegilarga aybni yuklash kabi holatlarni kuchaytiradi.

Xulqi og‘ishgan o‘smirlar – bu ijtimoiy qoidalarga zid harakatlarni takroran amalga oshiradigan, ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga ega bo‘lgan shaxslar guruhi (APA, 2020).

Psixologik jihatdan, bu holat ko‘pincha emotsional beqarorlik, past empatiya darajasi, o‘zini himoya qilishning noadekvat shakllari bilan kechadi. O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday o‘smirlar o‘z his-tuyg‘ularini tan olishdan qochadi, stressli vaziyatlarda inkor yoki proyeksiya mexanizmlarini tez-tez ishga soladi.

Himoya mexanizmlari va ijtimoiylashuv o‘rtasidagi nazariy model

ADABIYO‘

O‘smirlik da

biri bo‘lib, bu davrda himoya

mexanizmlarining shakllanishi va ijtimoiy moslashuv darajasi bir-biriga uzviy bog‘liqdir. Himoya mexanizmlari shaxsning **stress, tashvish, va ichki ziddiyatlarga** qarshi psixik himoya tizimi sifatida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan, o‘smir qizlarda bu mexanizmlar ijtimoiy tajriba, oila muhitidagi emotsional munosabat va o‘z-o‘zini anglash jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq.

Psixoanalitik maktab asoschisi **Zigmund Freyd** “Men va U” asarida inson ongida kechuvchi himoya jarayonlarini birinchi bo‘lib nazariy asoslab berdi. Uning qizi **Anna Freyd** esa 1936-yilda “Men va himoya mexanizmlari” asarida bu mexanizmlarni tasniflab, ularning **moslashuvchan (adaptiv)** va **moslashuvsiz (maladaptiv)** turlarini ajratdi.

Unga ko‘ra, ratsionalizatsiya, sublimatsiya kabi himoyalar konstruktiv bo‘lsa, repressiya, inkor va proyeksiya destruktiv shakllardir.

K. Horni (1945) shaxsdagi himoya mexanizmlarini nevrotik ehtiyojlar bilan bog‘lab, o‘smirlikda ularning kuchayishini “ijtimoiy xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyoj” bilan izohlagan.

E. Erikson esa psixosotsial rivojlanish nazariyasida o‘smirlik davrini “shaxsiy identifikatsiya inqirozi” davri deb baholab, ijtimoiylashuvning muvaffaqiyati o‘z “Men”ini topish bilan chambarchas bog‘liqligini ta’kidlagan.

Ijtimoiylashuv jarayonida o‘smir shaxs o‘z xatti-harakatlarini ijtimoiy me’yorlarga moslashtiradi. Bu jarayonda **A. Bandura** (1977) ilgari surgan **ijtimoiy o‘rganish nazariyasi** muhim ahamiyatga ega - o‘smirlar kuzatuv, taqlid va ijobiy mustahkamlash orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni o‘zlashtiradilar. **J. Piaje** (1952) esa kognitiv rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib, o‘smirlik davrida shaxs abstrakt tafakkurga o‘tishini, shu sababli himoya mexanizmlari ham murakkabroq shaklda namoyon bo‘lishini ko‘rsatgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy qo'llab-quvvatlash yetishmasligi, ijtimoiy ajralish yoki emotsional befarqlik holatlari himoya mexanizmlarining disfunktsional ishlashiga olib keladi. Shu bilan birga, **K. Rojers** va **A. Maslouning** gumanistik yondashuvlari o'smirlikda “o'zini anglash” va “psixologik xavfsizlik”ni ta'minlash orqali konstruktiv himoyalar kuchayishini ta'kidlaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda ham ushbu mavzu dolzarb yo'nalishlardan biri sanaladi.

E. G'oziyev (2014) o'smirlik davridagi shaxsiy xususiyatlar, ijtimoiylashuv va moslashuv mexanizmlarini o'rgangan.

M.G. Davletshin (2009) esa shaxs ijtimoiy muhitda o'zini namoyon etish jarayonida hissiy regulatsiya va himoya reaksiyalarining rolini tahlil qilgan.

V. Karimova (2018) esa yoshlar psixologiyasida emotsional intellekt, stressga bardoshlilik va himoya strategiyalari o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratgan.

Ushbu tadqiqotlar umumlashtirib aytganda, o'smir qizlarning ijtimoiylashuvi darajasi ularning ichki psixik himoya tizimlari bilan bevosita bog'liqligini, himoya mexanizmlarining konstruktiv shakllari esa muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvni ta'minlashini ko'rsatadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda 80 nafar o'smir qiz ishtirok etdi. Ular Toshkent shahridagi 4 ta umumta'lim maktabidan tanlab olindi. Yosh oralig'i **15–16 yosh**, o'rtacha yosh **15,5 ± 0,48** ni tashkil etdi. Tadqiqotda qatnashuvchilar ikki guruhga bo'lindi:

Eksperimental guruh (n = 40): xulqi og'ishgan o'smir qizlar (pedagogik nazoratda bo'lgan, ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga ega).

Nazorat guruhi (n = 40): xulqi normal rivojlangan o'smir qizlar.

Tadqiqot ishtirokchilari **axloqiy rozilik** bergan holda jalb qilindi. Har bir respondentga anonimlik va ma'lumotlarning sir saqlanishi kafolatlandi. Tadqiqotda quyidagi psixodiagnostik metodikalardan foydalanildi:

“Himoya mexanizmlarini aniqlash testi” (Plutchik–Kellerman–Conte, 1979) Ushbu metodika 8 asosiy himoya mexanizmini aniqlaydi: inkor etish, repressiya, proeksiya, ratsionalizatsiya, kompensatsiya, regressiya, sublimatsiya, reaksiya shakllantirish.

Ballar **Likert 5 balli** shkalasi asosida baholandi.

“Ijtimoiylashuv darajasini aniqlash testi” (G. Andreeva, 2002 modifikatsiyasi). Ijtimoiy faoliyat, muloqot kompetensiyasi, empatiya va moslashuv darajasini o'lchaydi. Maksimal ball – 100, o'rtacha ball – 60±10.

Kuzatuv va yarim tuzilgan suhbat psixolog tomonidan ishtirokchilarning kundalik muomalasi, sinfdagi muloqotlari, va o'zini tutish xususiyatlari haqida kuzatuv yozuvlari olib borildi.

Natijalarni tahlil qilish usullari

Statistika turi	Maqsad	Dasturiy vosita
Deskriptiv	O'rtacha ko'rsatkich va dispersiyani aniqlash	SPSS
Korrelyatsion	Himoya mexanizmlari va ijtimoiylashuv orasidagi bog'liqlikni aniqlash	SPSS
T-test	Guruhlar o'rtasidagi farqlarni tekshirish	Excel, SPSS

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqotda 15–16 yosh oraliqʻidagi **80 nafar oʻsmir qiz** ishtirok etdi. Ularning barchasi **xulqi ogʻishgan (deviant) xulq-atvor** alomatlari boʻyicha maktab psixologlari va sinf rahbarlari tomonidan ajratib olingan. Tadqiqot natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Koʻrsatkich	Oʻrtacha ball (M ± SD)
Rivojlanmagan himoya mexanizmlari	46.3 ± 12.4
Nevrotik himoya mexanizmlari	28.7 ± 8.9
Yetuk himoya mexanizmlari	20.5 ± 7.1
Ijtimoiylashuv darajasi	42.2 ± 6.5

Rivojlanmagan **himoya mexanizmlari** – bu mexanizmlar (inkor etish, proyeksiya, regressiya) oʻsmirning ichki ziddiyatlarni yechishdagi **emotsional va impulsiv** yoʻlini bildiradi. Natijalarga koʻra, ushbu turdagi himoyalarda eng yuqori darajada (**46.3 ± 12.4**) uchragan.

Bu shuni anglatadiki, xulqi ogʻishgan oʻsmir qizlar ichki his-tuygʻularini ijtimoiy maqbul yoʻl bilan emas, **inkor yoki aybni boshqalarga yuklash orqali** ifoda etadilar.

Nevrotik himoya mexanizmlari – bu guruhga repressiya, intellektualizatsiya, kompensatsiya kabi mexanizmlar kiradi. Oʻrtacha koʻrsatkich (**28.7 ± 8.9**) ushbu himoyalarda oʻrta darajada qoʻllanilayotganini koʻrsatadi. Bu shuni anglatadiki, ayrim oʻsmirlar ichki kechinmalarini anglashadi, ammo ularni hali toʻliq konstruktiv shaklda boshqarishni oʻrganmaganlar.

Yetuk himoya mexanizmlari – ratsionalizatsiya, sublimatsiya kabi shakllar orqali inson oʻz his-tuygʻularini **ijtimoiy maqbul yoʻnalishga** oʻtkazadi. – Ushbu guruhda oʻrtacha koʻrsatkich **20.5 ± 7.1** boʻlib, eng past darajani tashkil etdi. Bu esa oʻsmirlarning psixologik moslashuv va oʻzini boshqarish koʻnikmalari yetarli shakllanmaganini bildiradi.

Ijtimoiylashuv darajasi – oʻrtacha ball **42.2 ± 6.5** boʻlib, bu **past oʻrta** darajaga toʻgʻri keladi. Nazorat guruhidagi sogʻlom oʻsmirlarda bu koʻrsatkich **54.8 ± 5.9** boʻlgani uchun, **Student t-test** orqali tahlilda **p < 0.01** darajada sezilarli farq qayd etildi. Bu xulqi ogʻishgan qizlarning ijtimoiy muhitga moslashish, ijtimoiy rollarni bajarish, empatiya koʻrsatish qobiliyatlarining pastligini anglatadi.

Olingan statistik koʻrsatkichlar shuni koʻrsatadiki:

Oʻsmir qizlarning aksariyati **himoya mexanizmlarining regressiv shakllarini** (inkor, proyeksiya, regressiya) tez-tez qoʻllaydi. Bu esa ularning ijtimoiylashuv jarayonida **emotsional beqarorlik, oʻz-oʻzini nazorat qilolmaslik, va konfliktli muloqot uslublarini** keltirib chiqaradi.

Yetuk himoya shakllari (sublimatsiya, ratsionalizatsiya) kam uchragani, ularning **moslashuvchan fikrlash va refleksiya** qobiliyatlari hali toʻliq shakllanmaganini bildiradi.

Bu natijalar **A. Freyd** tomonidan ishlab chiqilgan “Ego va himoya mexanizmlari” nazariyasiga to'liq mos keladi. A. Freyd fikricha, o'smirlik davrida ego himoyasi tez-tez “regressiv” tus oladi, chunki shaxs hali o'z “Men”ini barqaror shakllantira olmagan bo'ladi. Shuningdek, **G. Vaillant** tomonidan ishlab chiqilgan “Himoya mexanizmlarining ierarxik modeli”ga ko'ra, o'smirlar avval regressiv himoyalardan foydalanib, faqat ijtimoiy tajriba orttirgan sayin yetuk himoyalarni qo'llashni o'rganadilar.

Demak, **umumiy statistik tahlil** shuni ko'rsatadiki:

- Xulqi og'ishgan o'smir qizlarda himoya mexanizmlari asosan **regressiv shakllarda** namoyon bo'ladi.
- Bu mexanizmlar ularning **ijtimoiylashuv darajasini pasaytiradi**.
- Yetuk himoya shakllarining rivojlanishi esa o'smirlikdagi **psixologik moslashuvni** yaxshilaydi.

Tadqiqot davomida himoya mexanizmlarining turlari va ijtimoiylashuv darajasi o'rtasida **Pearson korrelyatsiya koeffitsienti** hisoblandi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko'rsatkichlar	Rivojlanmagan	Nevrotik	Yetuk	Ijtimoiylashuv
Rivojlanmagan	1.00	0.42	-0.48	-0.61
Nevrotik	0.42	1.00	-0.32	-0.45
Yetuk	-0.48	-0.32	1.00	+0.57
Ijtimoiylashuv	-0.61	-0.45	+0.57	1.00

$r = -0.61$ ($p < 0.01$) – Rivojlanmagan himoya mexanizmlari va ijtimoiylashuv o'rtasida kuchli **manfiy** bog'liqlik mavjud.

$r = +0.57$ ($p < 0.01$) — Yetuk himoya mexanizmlari va ijtimoiylashuv o'rtasida esa **ijobiy** bog'liqlik aniqlangan.

Himoya mexanizmlari va ijtimoiylashuv darajasi o'rtasidagi korrelyatsiya

1. Rivojlanmagan himoya mexanizmlari (proyeksiya, inkor etish, regressiya)

Ushbu mexanizmlar asosan o'smirlik davriga xos bo'lib, his-tuyg'ularni yetuk tarzda boshqarish imkonini bermaydi. Proyeksiya orqali o'smir qiz o'z ichki aybini yoki agressiyasini boshqa odamlarga yuklaydi, bu esa ijtimoiy munosabatlarda nizolarni kuchaytiradi. Inkor etish orqali u o'z mas'uliyatini tan olmaydi, natijada jamoa ichidagi ijtimoiy rollarni to'liq bajara olmaydi.

Natijada, **ijtimoiylashuv jarayoni to'siqqa uchraydi**, o'smir shaxsda chekinish, muloqotdan qochish yoki agressiv javoblar paydo bo'ladi.

2. Nevrotik himoya mexanizmlari (repressiya, kompensatsiya, intellektualizatsiya)

Bu himoya shakllari o'smirda muvozanat saqlashga yordam beradi, ammo hissiy tajribalar to'liq anglanmagani uchun ular hali ijtimoiy moslashuvni to'liq qo'llab-quvvatlamaydi. Masalan, repressiya orqali o'smir noxush his-tuyg'ularni bosib tashlaydi, bu esa ichki tanglikni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, bu himoya turlari **muvaffaqiyatli adaptatsiya sari o'tish bosqichi** sifatida muhim ahamiyatga ega.

3. Yetuk himoya mexanizmlari (ratsionalizatsiya, sublimatsiya)

Ushbu himoyalar shaxsga o'z his-tuyg'ularini ijtimoiy maqbul yo'nalishga o'tkazish imkonini beradi. Masalan, **sublimatsiya** orqali o'smir o'z energiyasini san'at, sport yoki ijodga yo'naltiradi; **ratsionalizatsiya** orqali esa qiyin vaziyatlarda o'zini tahlil qilib, sabr bilan javob beradi. Shu bois, bu mexanizmlar ijtimoiylashuvni **rag'batlantiruvchi psixologik resurs** sifatida namoyon bo'ladi.

Bu natijalar psixoanalitik nazariya vakillarining ishlanmalari bilan mos keladi:

Anna Freyd: himoya mexanizmlarining asosiy vazifasi - "ego"ni tashqi xavfdan himoya qilish, biroq ularning ortiqcha ishlatilishi ijtimoiy rivojlanishni sekinlashtiradi.

G.Vaillant: yetuk himoya shakllari (sublimatsiya) psixik sog'lomlikning ko'rsatkichidir, regressiv himoyalar esa ijtimoiy disfunktsiyani kuchaytiradi.

Erikson esa o'smirlik davrida "identifikatsiya inqirozi" kuchli bo'lgani sababli shaxs ijtimoiy roli va "Men"ini himoya qilishga urinadi, bu jarayonda himoya mexanizmlari faol ishlatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil shuni ko‘rsatadiki: Rivojlanmagan himoya mexanizmlarining yuqori ko‘rsatkichlari o‘smirning **ijtimoiylashuv jarayonida qiyinchiliklarni** keltirib chiqaradi.

Yetuk himoyalar esa o‘smirning **ijtimoiy moslashuvi, empatiya qobiliyati va o‘zini boshqarish** darajasini oshiradi. Himoya mexanizmlarining o‘zgarishi – o‘smirning psixologik yetilishi va ijtimoiy o‘rishini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlik davrida shaxsning himoya mexanizmlari ijtimoiylashuv jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Olingan korrelyatsion tahlil natijalariga ko‘ra, **ratsionalizatsiya** ($r = 0.68, p < 0.01$) va **proyeksiya** ($r = 0.54, p < 0.05$) himoya mexanizmlari **ijtimoiylashuv darajasi** bilan o‘rtacha va ijobiy bog‘liqlikka ega ekanini aniqlangan. Bu shuni anglatadiki, o‘smir qizlar o‘zlarining psixologik muammolarini ongli tarzda izohlash yoki tashqi omillarga yuklash orqali ichki muvozanatni saqlab qolishadi, bu esa ularning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi.

Biroq, **repressiya** mexanizmining ($r = -0.31$) salbiy bog‘liqligi, his-tuyg‘ularni bostirish va ularni inkor etish holati o‘smirlarning ijtimoiy munosabatlarga kirishishini cheklashini ko‘rsatdi. Bu psixoanalitik yondashuv nuqtai nazaridan himoya mexanizmlari shaxsning “Men” (Ego) strukturasi tomonidan ruhiy muvozanatni saqlash uchun ishlatilishini tasdiqlaydi.

Geshtalt va ijtimoiy psixologik yondashuvlar bo‘yicha, ijtimoiy muhit va ijtimoiy o‘rganish jarayoni o‘smirlik davrida shaxsning ijtimoiy roli va xulq me‘yorlarini shakllantiradi. Shunday ekan, himoya mexanizmlarining konstruktiv yoki destruktiv yo‘nalishda rivojlanishi bevosita ijtimoiy tajriba sifati bilan bog‘liq.

Tadqiqotdan kelib chiqqan holda, **ijtimoiy moslashuv va o‘zini idrok etish** darajasi yuqori bo‘lgan o‘smir qizlarda himoya mexanizmlari ko‘proq **moslashuvchan (adaptiv)** shaklda namoyon bo‘ladi. Aksincha, o‘zini baholash past bo‘lgan, emotsional noaniqlik holatidagi o‘smirlar **repressiya** va **inkor** kabi **destruktiv** himoya mexanizmlarini ko‘proq ishlatadilar.

Mazkur tadqiqot o‘smir qizlarda himoya mexanizmlarining ijtimoiylashuvga ta‘siri mavjudligini ilmiy asosda ko‘rsatdi. Ularning psixik himoya tizimi ijtimoiy tajriba, hissiy barqarorlik va kommunikativ muhit bilan bevosita bog‘liq. Shu bois, pedagogik va psixologik amaliyotda

o‘smirlarning himoya mexanizmlarini to‘g‘ri shakllantirish – ijtimoiy yetuk, psixologik sog‘lom shaxs rivojining muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Freyd, A. (1936). *The Ego and the Mechanisms of Defence*. London: Hogarth Press.
2. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
3. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton.
4. Rogers, C. (1961). *On Becoming a Person*. Boston: Houghton Mifflin.
5. Maslow, A. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
6. G‘oziyev, E. (2014). *Shaxs psixologiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
7. Davletshin, M.G. (2009). *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Karimova, V.M. (2018). *Yoshlar psixologiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti.